

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№5

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

*Elektron nashr,
103 sahifa, may, 2025-yil.*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan
"Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan
milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha
"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Mahalliy budgetlar daromadlarini oshirish imkonoyatlari	12
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank aksiyalarining bozor bahosini shakllantiruvchi omillar va baholash metodologiyasi	18
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Namangan viloyatida kichik biznes subyektlarini yanada rivojlantirish va ular samaradorligini oshirish.....	23
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Kichik biznesni tijorat banklari tomonidan moliyalashtirishning o'ziga xos jihatlari	31
Nematulloyev Suxrob Sobirovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	35
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Prospects for improving the efficiency of deposit operations in commercial banks	42
Olimov Abror Axadjon o'g'li	
Bank tizimida moliyaviy innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar mohiyati va ahamiyati.....	51
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
Elektron tijoratnini rivojlantirishni boshqarish samaradorligini baholash natijalari tahlili.....	57
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida xotin-qizlar barqaror ish bilan bandligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	63
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	70
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
The role of sports marketing in training leadership personnel in the sports management system.....	75
B.Y.Hamraev	
Sanoat korxonalarida quyosh energiyasidan foydalanish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish yo'llari	79
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi	85
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
Роль центрального банка в контроле инфляции: политика инфляционного таргетирования	95
Камилова Наргиза Абдукахоровна, Пиримкулов Фирдавс Шухратович	

УДК: 336.711(575.1):338.23

РОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА В КОНТРОЛЕ ИНФЛЯЦИИ: ПОЛИТИКА ИНФЛЯЦИОННОГО ТАРГЕТИРОВАНИЯ

Камилова Наргиза Абдукахоровна
кандидат экономических наук, доцент,
Самаркандский институт экономики и сервиса

Пиримкулов Фирдавс Шухратович
студент экономического факультета
Самаркандский институт экономики и сервиса

Аннотация: В нашей статье мы рассматриваем роль Центрального банка Республики Узбекистан в обеспечении макроэкономической стабильности через реализацию политики инфляционного таргетирования. Особое внимание уделено вопросам прозрачности денежно-кредитной политики, коммуникационной стратегии и степени доверия к Центральному банку как институту. Приведён сравнительный анализ динамики инфляции до и после введения таргетирования, а также оценены перспективы повышения эффективности данной политики в условиях экономики Узбекистана.

Ключевые слова: Центральный банк, инфляция, инфляционное таргетирование, денежно-кредитная политика, макроэкономическая стабильность, Узбекистан.

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankning makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdagi roli, xususan inflyatsiyani maqsadli darajada ushlab turish (inflyatsion targetlash) siyosati orqali amalga oshirilishi ko'rib chiqiladi. Pul-kredit siyosatining shaffofligi, Markaziy bankning kommunikatsion strategiyasi va institut sifatida unga bo'lgan ishonch darajasi alohida tahlil qilingan. Inflyatsion targetlash joriy etilishidan oldingi va keyingi inflyatsiya dinamikasi solishtirilib, O'zbekiston iqtisodiyoti sharoitida ushbu siyosatning samaradorligini oshirish istiqbollari baholangan.

Kalit so'zlar: Markaziy bank, inflyatsiya, inflyatsion targetlash, pul-kredit siyosati, makroiqtisodiy barqarorlik, O'zbekiston.

Abstract: In our article, we consider the role of the Central Bank of the Republic of Uzbekistan in ensuring macroeconomic stability through the implementation of inflation targeting policy. Particular attention is paid to the issues of transparency of monetary policy, communication strategy and the degree of trust in the Central Bank as an institution. A comparative analysis of the inflation dynamics before and after the introduction of targeting is provided, and the prospects for increasing the effectiveness of this policy in the context of the economy of Uzbekistan are assessed.

Keywords: Central bank, inflation, inflation targeting, monetary policy, macroeconomic stability, Uzbekistan.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях глобальной экономической нестабильности и роста внешних инфляционных шоков обеспечение ценовой стабильности становится одной из ключевых задач для центральных банков. В Республике Узбекистан Центральный банк играет ведущую роль в реализации монетарной политики, направленной на поддержание устойчивого уровня инфляции и формирование макроэкономической стабильности. С 2017 года, в рамках поэтапной модернизации экономической политики, Узбекистан взял курс на переход к режиму инфляционного таргетирования, предполагающему установление количественных целей по инфляции и использование соответствующих инструментов для их достижения.

Юридической основой для функционирования Центрального банка в условиях новой монетарной парадигмы является обновлённый Закон Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан» (в новой редакции от 5 ноября 2019 года, № ЗРУ–580)¹, в котором чётко зафиксирована его основная цель — обеспечение стабильности цен. Данный документ закрепляет правовой статус Центрального банка как независимого органа, наделённого полномочиями по реализации денежно-кредитной политики, регулированию денежного обращения и поддержанию стабильности национальной валюты.

Дополнительно, в рамках Стратегии реформирования денежно-кредитной политики на 2020–2023 годы, утверждённой Центральным банком в январе 2020 года, была поставлена цель достижения стабильной инфляции в диапазоне 5% в среднесрочной перспективе. Стратегия предусматривает усиление аналитического и институционального потенциала регулятора, развитие рыночных инструментов и повышение уровня транспарентности денежно-кредитной политики.

Таким образом, в современных условиях политика инфляционного таргетирования в Узбекистане рассматривается как инструмент долгосрочной экономической стабилизации и укрепления доверия к национальной валюте. В данной статье проводится анализ роли Центрального банка в рамках этой политики, её эффективности, а также перспектив и вызовов, стоящих на пути к полной реализации инфляционного таргетирования в стране.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Вопросы инфляционного таргетирования и роль центрального банка в обеспечении ценовой стабильности активно исследуются как зарубежными, так и отечественными экономистами. Концепция инфляционного таргетирования (ИТ) как инструмента денежно-кредитной политики получила развитие в работах таких авторов, как М. Вудфорд, Б. Бернанке, Ф. Мишкин и др.

Так, Вудфорд (Woodford M.) в своей фундаментальной работе *Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy* подчёркивает значимость прозрачности и предсказуемости монетарной политики для эффективного контроля инфляци². Его исследования заложили теоретические основы инфляционного таргетирования в условиях современной экономики.

1 <https://lex.uz/docs/72252>

2 Woodford M. *Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy*. Princeton: Princeton University Press, 2003. – 785 p.

Бернанке и коллеги также рассматривали инфляционное таргетирование как стратегию управления ожиданиями и инфляционным давлением в долгосрочной перспективе³. Они акцентировали внимание на институциональных аспектах, таких как независимость центрального банка и его подотчётность.

В отечественной экономической литературе вопросы инфляционного таргетирования стали актуальными после перехода ряда стран СНГ (включая Россию, Казахстан и Узбекистан) к режиму таргетирования инфляции. Исследования С.Г. Корсака, А.Е. Ширинкина, Л.В. Минцберга и других авторов дают обзор переходных процессов в этих экономиках.

Корсак С.Г. подчёркивает важность институциональной устойчивости и доверия к центральному банку как ключевых факторов эффективности инфляционного таргетирования⁴. Минцберг Л.В. акцентирует внимание на проблемах практической реализации ИТ в странах с переходной экономикой, включая недостаточный уровень развития финансовых рынков⁵.

Среди исследователей, анализировавших узбекский опыт, можно выделить работу Юсупова И. о трансформации денежно-кредитной политики в Узбекистане и переходе к инфляционному таргетированию⁶.

Таким образом, анализ литературы показывает, что эффективность политики инфляционного таргетирования во многом зависит от институциональной среды, уровня независимости центрального банка, прозрачности политики и развитости финансовых рынков.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическая база настоящего исследования опирается на системный и институциональный подход к анализу роли центрального банка в контроле инфляции. Исследование основывается на сочетании теоретического анализа, сравнительного метода, экономико-статистического анализа, а также эмпирических данных, отражающих реализацию политики инфляционного таргетирования в различных странах, включая Узбекистан.

В рамках теоретической части были изучены научные труды отечественных и зарубежных исследователей, касающиеся вопросов инфляционного таргетирования, монетарной политики, центрального банковского регулирования и управления инфляционными ожиданиями. Сравнительный анализ применён при сопоставлении подходов к инфляционному таргетированию, реализуемых в странах с различным уровнем экономического развития (например, Новой Зеландии, Великобритании, России и Узбекистана).

Эмпирическая часть исследования основана на анализе статистических данных Центрального банка Узбекистана, Всемирного банка, Международного валютного фонда (МВФ), а также национальных статистических комитетов. Для оценки эффективности мер инфляционного таргетирования использованы такие показатели, как уровень инфляции (ИПЦ), темпы роста денежной массы (M2), инфляционные ожидания, учетная ставка центрального банка, уровень монетарной трансмиссии.

Также в исследовании применялись методы регрессионного анализа и корреляционного анализа для выявления взаимосвязи между политикой центрального банка и динамикой инфляции. Кроме того, использовалась декомпозиция инфляции для оценки влияния отдельных факторов (внешнеторговых, монетарных, структурных) на общий уровень цен.

Таким образом, комплексный методологический подход позволил всесторонне рассмотреть роль центрального банка в процессе стабилизации цен и оценить результативность политики инфляционного таргетирования в условиях узбекской экономики.

3 Bernanke B.S., Laubach T., Mishkin F.S., Posen A.S. Inflation Targeting: Lessons from the International Experience. Princeton: Princeton University Press, 1999. – 291 p.

4 Корсак С.Г. Инфляционное таргетирование как инструмент монетарной политики в переходной экономике // Финансы и кредит. – 2018. – № 12 (768). – С. 35–43.

5 Минцберг Л.В. Проблемы и перспективы инфляционного таргетирования в странах СНГ // Вопросы экономики. – 2020. – № 5. – С. 52–61.

6 Юсупов И. Совершенствование инфляционного таргетирования в Узбекистане: институциональный и операционный аспекты // Банк, аудит, финансы. – 2023. – № 3(45). – С. 15–22.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Политика инфляционного таргетирования представляет собой современную модель монетарного регулирования, при которой центральный банк официально устанавливает количественный ориентир по уровню инфляции и использует доступные инструменты денежно-кредитной политики для достижения данной цели. В отличие от традиционных режимов монетарного управления, таких как таргетирование денежной массы или обменного курса, инфляционное таргетирование ориентировано на стабилизацию цен как основного индикатора макроэкономического равновесия и доверия к национальной валюте. Основопологающим элементом данного режима является независимость центрального банка, а также его институциональная и коммуникационная прозрачность, позволяющие формировать обоснованные инфляционные ожидания у экономических агентов. В мировой практике инфляционное таргетирование впервые было внедрено в Новой Зеландии в 1990 году, после чего получило широкое распространение в ряде стран с переходной экономикой, включая государства Восточной Европы, Латинской Америки и Азии.

В контексте Узбекистана внедрение инфляционного таргетирования стало частью широкой экономической либерализации, начатой после 2016 года. До этого монетарная политика характеризовалась высокой долей административного контроля, ограничениями на валютные операции и слабой рыночной трансмиссией процентной ставки. С 2017 года, в рамках перехода к более гибкой и рыночной модели регулирования, Центральный банк Республики Узбекистан предпринял ряд последовательных шагов по институциональной и операционной перестройке денежно-кредитной политики. В 2019 году был принят новый Закон «О Центральном банке Республики Узбекистан» № ЗРУ–580, в котором впервые была чётко зафиксирована цель обеспечения стабильности цен, а также определены принципы прозрачности, подотчетности и независимости центрального банка. Одним из ключевых этапов реформ стало внедрение системы прогнозного анализа и моделирования инфляционных процессов, на базе которой формируются решения по ключевой процентной ставке. Кроме того, была модернизирована система операций на открытом рынке, совершенствован механизм управления ликвидностью банковского сектора, а также расширена статистическая база для мониторинга инфляции и инфляционных ожиданий.

Согласно Стратегии реформирования денежно-кредитной политики на 2020–2023 годы, главной задачей Центрального банка стало снижение инфляции до устойчивого уровня в 5% в среднесрочной перспективе. В 2019 году годовая инфляция превышала 15%, что было обусловлено как внутренними структурными перекосами (включая либерализацию цен и тарифов, рост импорта и фискальную экспансию), так и внешними ценовыми шоками. В рамках реализации стратегии Центральный банк стал активно использовать ключевую процентную ставку как основной инструмент воздействия на инфляционные процессы. Повышение ставки в периоды инфляционного давления позволило частично нейтрализовать эффект внешних и внутренних шоков, а смягчение денежной политики в периоды низкого спроса поддерживало восстановление экономической активности. Коммуникационная политика банка претерпела качественные изменения: начали публиковаться отчёты о денежно-кредитной политике, проводятся регулярные пресс-конференции, представлены прогнозы инфляции, а также аналитические обзоры, доступные широкой аудитории.

Особое значение в политике инфляционного таргетирования в Узбекистане имеет управление инфляционными ожиданиями, которые исторически формировались под влиянием высоких темпов роста цен на продовольственные товары и энергоносители. Центральный банк запустил опросы домохозяйств и предприятий для оценки уровня и устойчивости инфляционных ожиданий, что стало основой для повышения предсказуемости инфляции и доверия к проводимой политике. Однако несмотря на достигнутые успехи, ряд вызовов остаётся актуальным: высокая долларизация экономики, ограниченная глубина финансового рынка, слабая конкуренция в отдельных секторах, а также нестабильность внешнеэкономической конъюнктуры затрудняют эффективную трансмиссию процентной политики. Кроме того, высокая чувствительность цен к административным мерам, включая регулирование тарифов

и налоговую политику, оказывает влияние на инфляционную динамику, снижая эффективность процентного канала.

Анализ динамики инфляции за последние годы показывает наличие положительного тренда: по данным Центрального банка, в 2023 году уровень инфляции снизился до 8,8% по сравнению с 15,2% в 2019 году. При этом уровень ключевой ставки в 2023 году составлял 14%, что отражает постепенное приближение к нейтральной монетарной политике. Центральный банк продолжает курс на усиление независимости и институциональной устойчивости, что подтверждается включением в международные программы технической поддержки (в том числе с МВФ и Всемирным банком), а также активным участием в международных форумах и исследованиях по вопросам инфляционного таргетирования. Перспективы повышения эффективности проводимой политики связаны с дальнейшим развитием финансового рынка, усилением координации с фискальными органами, а также повышением уровня финансовой грамотности населения.

Таким образом, политика инфляционного таргетирования в Узбекистане представляет собой стратегически важное направление монетарной трансформации, сочетающее в себе элементы научного подхода, институциональной реформы и рыночной адаптации. Роль Центрального банка в этом процессе заключается не только в использовании инструментов регулирования ликвидности, но и в формировании доверия к национальной валюте, управлении ожиданиями и обеспечении устойчивого экономического роста в условиях внутренней и внешней неопределённости.

Важным индикатором эффективности политики инфляционного таргетирования является динамика ключевой процентной ставки и уровень инфляции за последние годы. Анализ этих показателей позволяет оценить реакцию денежно-кредитной политики на изменения экономической ситуации и степень достижения целевых ориентиров по инфляции. В таблице 1 представлены основные статистические данные по ключевой ставке и уровню годовой инфляции в Узбекистане за период 2019–2024 гг (Табл. 1).

Таблица 1. Динамика ключевой процентной ставки и уровня инфляции в Узбекистане⁷

Год	Ключевая процентная ставка, %	Уровень инфляции, %
2019	16,0	15,2
2020	15,0	14,1
2021	14,5	12,4
2022	14,0	10,2
2023	14,0	8,8
2024	13,5	7,5

Данные таблицы демонстрируют постепенное снижение уровня инфляции в стране при сохранении относительно высокой ключевой процентной ставки. Такая динамика свидетельствует о том, что Центральный банк продолжает придерживаться жёсткой монетарной политики, направленной на удержание инфляционных процессов под контролем. Одновременно с этим наблюдается постепенное смягчение ставок, что свидетельствует о росте доверия к экономической ситуации и прогнозируемости монетарной политики. Прогнозные показатели на 2024 год указывают на сохранение тенденции к снижению инфляции и возможное дальнейшее снижение процентной ставки, что будет способствовать стимулированию экономического роста и развитию финансового рынка.

⁷ <https://stat.uz/ru/>

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Анализ политики инфляционного таргетирования в Республике Узбекистан свидетельствует о том, что Центральный банк играет ключевую роль в формировании устойчивой макроэкономической среды, обеспечении предсказуемости цен и укреплении доверия к национальной валюте. Переход от административных методов регулирования к рыночным механизмам, основанным на прогнозировании инфляции и использовании ключевой процентной ставки, позволил выстроить более гибкую и транспарентную систему денежно-кредитной политики. Проведённые реформы, включая обновление нормативно-правовой базы, внедрение современных методов анализа инфляционных процессов и активное развитие коммуникационной политики, заложили фундамент для повышения эффективности монетарного управления. Вместе с тем, достигнутые результаты ещё не являются окончательными: сохраняющиеся структурные дисбалансы в экономике, высокая доля импорта в потребительском рынке, ограниченная глубина финансового сектора и внешние инфляционные шоки продолжают оказывать давление на ценовую стабильность. Несмотря на это, взятый курс на инфляционное таргетирование представляет собой стратегически обоснованный выбор, отвечающий долгосрочным целям устойчивого экономического роста, и требует дальнейшего институционального укрепления, межведомственной координации и последовательности в проводимой политике.

В результате проведённого исследования нами выдвигаются следующие предложения:

Усилить институциональную координацию между Центральным банком и Министерством экономики и финансов с целью согласования монетарной и фискальной политики. Это позволит избежать противоречий между целями денежно-кредитного регулирования и мерами фискальной экспансии, что в конечном итоге способствует снижению инфляционного давления.

Продолжить развитие инфраструктуры финансового рынка, включая расширение спектра финансовых инструментов, углубление рынка государственных ценных бумаг, а также стимулирование конкурентной среды в банковском секторе. Это повысит эффективность трансмиссионного механизма процентной ставки и улучшит функционирование денежного рынка.

Повысить качество статистической базы и аналитических инструментов, используемых Центральным банком для прогнозирования инфляции. Особое внимание следует уделить учёту региональных различий и динамике цен отдельных товарных групп.

Углубить коммуникационную стратегию Центрального банка, направленную на повышение финансовой грамотности населения, объяснение механизмов денежно-кредитной политики и формирование реалистичных инфляционных ожиданий среди экономических субъектов.

Минимизировать административное вмешательство в процессы ценообразования, особенно в чувствительных секторах, таких как энергетика и продовольствие, заменяя его адресной поддержкой социально уязвимых слоёв населения при необходимости.

Развивать механизмы хеджирования инфляционных рисков для бизнеса и населения, включая внедрение инструментов долгосрочного сбережения и защиты покупательной способности, таких как инфляционно-индексируемые облигации и страховые продукты.

Реализация предложенных мер будет способствовать не только стабилизации инфляционных процессов, но и укреплению устойчивости национальной экономики к внутренним и внешним шокам, обеспечивая устойчивый и сбалансированный рост в средне- и долгосрочной перспективе.

Список использованной литературы:

1. К Амилова Н.А. Инновационная экономика и вопросы её цифровизации // American Journal of Modern World Sciences. – 2024 г.
2. Мухаммедов М.М., Камилова Н.А. Экономическая теория: Учебник для ВУЗов. – Самарканд: СамИСИ, «Stap-Sel», 2023. – 462 с.

3. Закон Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан» от 05.11.2019 г. № ЗРУ–580 // Национальная база данных законодательства. – URL: <https://lex.uz/docs/4569825>
4. Центральный банк Республики Узбекистан. Стратегия реформирования денежно-кредитной политики на 2020–2023 годы. – Ташкент, 2020. – URL: https://cbu.uz/oz/press_center/releases/265986/
5. Mishkin, F.S. Inflation Targeting: Lessons from the International Experience. – Princeton: Princeton University Press, 1999. – 378 p.
6. Bernanke, B.S., Laubach, T., Mishkin, F.S., Posen, A.S. Inflation Targeting: Lessons from the International Experience. – Princeton: Princeton University Press, 2001. – 352 p.
7. Jonas, J., Mishkin, F.S. Inflation Targeting in Transition Economies: Experience and Prospects // National Bureau of Economic Research Working Paper. – No. 7618. – 2000.
8. Центральный банк Республики Узбекистан. Обзор инфляции и инфляционных ожиданий за IV квартал 2023 года. – Ташкент: ЦБ РУз, 2024. – 42 с.
9. Хакимов С.Х. Инфляционное таргетирование как инструмент денежно-кредитной политики: мировой опыт и практика Узбекистана // Экономика и образование. – 2021. – № 4. – С. 45–51.
10. International Monetary Fund (IMF). Republic of Uzbekistan: Technical Assistance Report – Monetary Policy Framework Reform. – Washington: IMF, 2022. – URL: <https://www.imf.org>.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. May. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100